

DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI KENG JORIY ETISHDAGI MUAMMO VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Yarmatov Orif Elmurod o'g'li

**Yig'ma-tahliliy boshqarma bosh mutaxassisi,
O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi
elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan
foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi, O'zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistranti**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932497>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat aktivlarini boshqarish tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etishdagi muammo va yechimlarni ilmiy asoslab berilgan bo'lib, davlat aktivlarini boshqarishni, boshqaruv tizimida qo'llash orqali raqamli texnologiyalarni joriy qilish va standartlari asosida takomillashtirish jarayonida qo'llaniladigan usullarni tizimlashtirish to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit soz'lari: Raqamli texnologiya; texnologiyalardan foydalanish yo'llari; Davlat boshqaruv tizimida aktivlarni boshqarish agentligini tutgan urni.

KIRISH

Mamlakatimizda ilg'or texnologiyalar va zamonaviy tajribalar asosida barcha soxalarni tubdan transformatsiyalash orqali Davlat aktivlarini samarali boshqarishda bir qator ishlar amalga oshirilib kelyapti. Ilg'or xorijiy tajribani inobatga olgan holda, ustav kapitalida davlat ulushi mavjud bo'lgan bozor va savdo komplekslarini zamonaviy ko'rinishga keltirish, sanitariya-gigiena talablari darajasida saqlash, bozor faoliyati uchun zarur infratuzilmani shakllantirish hamda korxonalarni transformatsiya qilish jarayonlari bilan birgalikda ular faoliyat yuritadigan sohada bozor munosabatlari tamoyillariga to'liq o'tish, raqobat muhitini shakllantirish hamda xususiy sektorni jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Zamonaviy texnologiyalar bir joyda to'xtab turmaydi. U muntazam takomillashgani sayin, tabiiyki, sohaning qonunchilik asoslari ham mustahkamlanib boraveradi. Davlatimiz rahbarining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni ana shunday shiddatli davr talabiga hamohang ravishda o'z vaqtida qabul qilingan hujjat ekani bilan g'oyat ahamiyatlidir. Davlat aktivlarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish mazkur tadqiqot ishining maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat aktivlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy qilishning nazariy-ilmiy asoslarini tadqiq etish;
- davlat aktivlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ahamiyati va uning zarurligini asoslash;
- O'zbekistonda davlat aktivlarini boshqarishning normativ-xuquqiy asoslarining holatini qiyosiy tahlil qilish;
- rivojlangan mamlakatlarda davlat aktivlarini boshqarish tajribalarini aniqlash;
- davlat aktivlarini samarali boshqarish bo'yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqish;

- o`ziga berilgan davlat ishtirokidagi korxonalar ustav kapitalidagi davlat aksiyalari paketlari (ulushlari) bo`yicha aksiyador (ta`sischi va ishtirokchi) huquqlarini darajasiga baho berish;
- ilg`or xorijiy tajriba asosida davlat ishtirokidagi korxonalarda zamonaviy korporativ boshqaruv shakl va usullarini joriy qilish, ularni boshqarishda kuzatuv kengashi va aksiyadorlarni roliga xulosa va tavsiyalar berish;

TAHLI VA NATIJALAR

Davlat boshqaruv tizimida aktivlarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy qilish yo`llarini ishlab chiqdik.

Bunda "Raqamli fuqarolik"ni tizimda joriy etish orqali fuqarolik huquqlarini ilgari surish va ochiq hukumat modelini qabul qilish tufayli raqamli texnologiyalar ma`muriyatini tashkil qilish uchun fuqarolar, korxonalar va ma`muriyatlar o`rtasidagi munosabatlar uchun juda ko`p imkoniyatlar yaratadi.

"Raqamli fuqarolik", raqamli sohaga bog`liq bo`lgan huquq va majburiyatlar to`plami raqamli texnologiyalar orqali fuqarolar, korxonalar va davlat boshqaruvi o`rtasidagi munosabatlarni soddalashtirishga qaratilgan. Raqamli fuqarolikka ko`ra, fuqarolarga va tadbirkorlik sub`ektlariga raqamli rejimda o`zlarini qiziqtirgan barcha ma`lumotlarga, hujjatlar va xizmatlarga kirish huquqi o`rnatiladi, bu xizmatlardan foydalanishni soddalashtirilganligini kafolatlaydi.

Raqamli fuqarolikka erishish uchun elektron hukumat deb nomlangan davlat boshqaruvini kompyuterlashtirish zarur (bu raqamli ma`muriyatni anglatadi).

Raqamli fuqarolikni qo`llagan shaxs davlat, jamiyat, siyosat va hokimiyat bilan o`zaro aloqada bo`lish uchun axborot texnologiyalarining vakili sanaladi. "Raqamli fuqarolar bu internetdan muntazam, samarali foydalanadiganlardir." Shuningdek, ular texnologiyadan foydalanishda xattiharakatlarni tushunib, o`zlarini keng qamrab olish va mas`uliyatli raqamli fuqarolik tuyg`usiga ega, chunki raqamli fuqarolik bo`lishga shaxsning javob sifatini o`lchaydi.

Fuqarolarning raqamli fuqarolikka o`tishlari, shuningdek, ushbu foydali ma`lumotlarga kirish uchun raqamli qurilmalar, aloqa dasturlari va tarmoqlaridan foydalanish, shuningdek, yaxshi tomonlari uchun zarur bo`lgan vakolatlar to`plamini nashr etdilar.

Raqamli ma`lumotlardan foydalanish va raqamli ma`lumotlarini tarqatish huquqi orqali ma`lumot olish uchun malakani oshirish uchun internetda xavfsiz, shaffof va xususiy usullar va texnologik vositalar yordamida ishtirok etish.

Raqamli fuqarolarning ma`lumotlarini turli xil texnologiyalar bo`yicha tez-tez ishlatib, bloglar yaratish, bir nechta ijtimoiy media platformalaridan foydalanishni talab qiladi.

Raqamli fuqarolik har qanday bolani, o`spirinni yoki kattalarni internetdan to`g`ri foydalanishni va boshqaruv tizimida raqamli texnologiyani samarali tadbqiq etishda ko`maklashadi.

Davlat boshqaruvi tizimida va aktivlarning boshqarishning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarni texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg`unlashtirish;
- korxonada ta`minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta`minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;

- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;
- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;
- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;
- boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;
- 2025 yilgacha korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ulushini 90 foizga yetkazishdan iborat.

Raqamli texnologiyalardan boshqaruv tizimida ishlab chiqishni soddalashtirish va dalillarga asoslangan ishlab chiqishni osonlashtirish uchun foydalanish mumkin. Davlat aktivlarini boshqaruvida raqamli texnologiyalarni amalga oshirishni takomillashtirish uchun raqamli axborot texnologiyalardan foydalanish.

Tizim o'zgarishlarini sinovdan o'tkazishning samarali usuli bu kichik namunalarni o'lchash va ularning umumiy tarqalishidan oldin ularning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashdan iborat.

Raqamlashtirish orqali aktivlarni boshqarishda alternativ ma'lumotlar tuzilmalarining ta'sirini samarali sinovdan o'tkazish uchun arzon usulni taklif qilishi va shu bilan kutilayotgan ta'sirni oshirishi mumkin. Shu bilan birga, tizimni boshqarish baholarini shakllantirish uchun ma'lumotlar yondashuvlarini o'xshash usulda qo'llash mumkin. Masalan, almashtirish yoki eksperimental dasturiy ta'minot bilan birgalikda foydalanish mumkinligini erta aniqlashda buni yodda tutish kerak.

XULOSA

Davlat ishtirokidagi korxonalarda iste'molchiga yo'naltirilgan zamonaviy boshqaruv usullari, ochiqlik, shaffoflik va bozor tamoyillarini jadal joriy etish, tannarxni pasaytirish orqali daromadlarni oshirish, islohotlar jarayonida xususiy kapital ishtiroki uchun kengroq imkoniyatlar yaratish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadida qator ishlar amalga oshirildi.

Asosiy tarmoqlarni jonlantirish, bozorlarini erkinlashtirish va iqtisodiyotga bozor mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan keng qamrovli tarkibiy islohotlarni boshladi.

Mamlakatning bir qator tarmoqlari bo'yicha davlat korxonalari hali ham muhim rolni hisobga olgan holda, iqtisodiy islohotlarning har qanday to'plami ushbu korxonalarining bir nechta tarmoqlar bo'yicha yuqori ustunligini hisobga olishlari va shu bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishlari shart.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 19.02.2018 yildagi PQ-3549-son
2. Tizimda aktivlarni samarali boshqarish yo'llarini ishlab chiqish, Butaev V.V., Xolmurodov Q. M., Muxammadiev S.F., Jalolov N. M., Navruzov M. X., Toshkent. sh., DAKBA 2018 y.

3. Xodiev B.Yu., Karlibaeva R.X., Korporativ boshqaruv o`quv qo`llanma, 2018 yil, TDIU.
4. Malikov T.S., Haydarov N. H., moliya: umumdavlat moliyasi - T.: Iqtisod - moliya, 2018 y.
5. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti Korporativ boshqaruv kafedrası mudiri, PhD Urinov B.N, 2020 yil Toshkent.
6. www.lex.uz
7. www.davaktiv.uz
8. www.norma.uz

INNOVATIVE
ACADEMY